

MUSTAQILLIK YILLARIDA KARMANA IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Dilmurodova Marjona

Navoiy davlat pedagogika instituti

“Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi”

mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada Karmana tumanining mustaqillik yillarida ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi taraqqiyotining alohida belgilari va xususiyatlari bayon etilgan.

Kalit so`zlar: Karmana, kichik biznes, yakka tadbirkorlik, tarixiy yodgorliklar, tibbiy soha, nafaqalar, aholini ish va uy-joy bilan ta'minlash.

KIRISH. Ma'lumki, Karmana tumani 1926 yil 26 sentabrda Buxoro viloyati tarkibida tashkil topgan. 1958 yilda tumanning nomi o`zgartirilib, Navoiy tumani deb va 2003 yilning 27 dekabrda yana qayta Karmana tumani deb nomlangan.

Hozirgi paytda Karmanada to'rtta Respublika miqyosidagi, o'n beshta mahalliy hokimiyatlarga tegishli bo'lgan tarixiy yodgorliklar va tepalar bor. Bundan tashqari o'n beshta monumental san'at asarlari mavjud.

Zero, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, “Xalqimiz bugun katta orzu-umidlar bilan yashayapti. Bu orzu-umidlarni kim amalga oshiradi? Avvalo... rahbarlar, mutasaddi va mutaxassislar, navqiron yoshlarimiz. Buning uchun bizda kuch va imkoniyat, bilim va salohiyat ham, qat'iy iroda, intilish va azmu shijoat ham yetarli”.¹

¹ Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik–har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: “O'zbekiston”, 2017. –B. 54.

Bugungi kunda birinchi navbatda, iqtisodiyot va uning yetakchi tarmoqlarini rivojlantirish borasida yuqori o'sish sur'atlariga erishilmoqda. Jumladan, 2017 yilda tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida jami 241 ta loyiha amalga oshirilib, minglab yangi ish o'rinlari yaratilishi bugungi siyosatimizning mazmun mohiyatiga to'la mos keladi.

ASOSIY QISM. Karmana tumanining umumiy yer maydoni 952,54 ming kv.km ni tashkil etadi. Tumanda 116.7 ming nafar aholi (2017 yil yanvar) istiqomat qiladi. Hududdagi mehnatga layoqatli aholining o'rtacha soni 65,6 ming kishini tashkil etadi. Tumanda 39 ta mahalla va 87 ta qishloq mavjud.

Karmana tumanida bugungi kunda 1636 ta korxonalar va tashkilot ro'yxatdan o'tgan bo'lib, shundan 1494 tasi faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Hududda 30 ta dehqon va 272 ta fermer xo'jaligi xizmat qilmoqda. Tumanda 1359 ta kichik biznes sub'ekti faoliyat ko'rsatib, ularda band aholi soni 4500 kishini tashkil etadi.

Mavjud korxonalar negizida va yangi tashkil etilayotgan korxonalarini mehnat resurslari bilan ta'minlash uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Tumanning iqtisodiy salohiyatida fermer xo'jaliklarining alohida hissasi va salmog'i bor.

2017 yilda tumanda yirik sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi "Green Line Profil" MCHJ QK tomonidan alyuminiy profillar va boshqa turdagi alyumin mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha yangi loyiha amalga oshirildi.

"Karmana Golden Eggess" MCHJ tomonidan 90 kunlik parranda yetishtirishga mo'ljallangan parrandachilik kompleksi Turkiya davlatining "GURUCH TEXNOLOGI" kompaniyasidan keltirilgan texnologiya asosida ishga tushirildi.

Keyingi yillardan boshlab tumandagi ishlatilmagan imkoniyatlardan hamda hududning salohiyatidan kelib chiqib, birinchi navbatda ishlab chiqilgan mahsulotni eksportga yo'naltirish borasida ish faoliyatini davom ettirayotgan korxonalar:

"Marziyaxonim" MCHJ tomonidan yiliga 300 ming dona parranda yetishtirilib, parranda go'shtini qadoqlash loyihasi;

“Jaloyir chorva” oilaviy korxonasi tomonidan chorvachilik kompleksi tashkil etish rejalashtirilgan;

“Karmana Klinis” MCHJ toshni qayta ishlash korxonasi;

“Karmana Agrotrading” MCHJ issiqxona qurish;

“Kamilla Group” MCHJ tomonidan tayyor charm ishlab chiqarishni tashkil etish;

“ASG KARMANA” MCHJ tomonidan 20 gektar maydonga bir vaqtning o‘zida 5 qavatdan iborat issiqxona tashkil etish belgilangan.

Bu sanab o‘tilgan yangi korxonalar va jamiyatlar bo‘lib, aslida Karmanada minglab jamiyatlar, kichik biznes sub’ektlari, yirik ishlab chiqarish obyektlari qurilgan va hudud farovonligi va iqtisodiy barqarorligi uchun faoliyat ko‘rsatmoqda.

Mustaqillik yillarida Karmana shahrida milliy o‘ymakorlik asosida yodgorlik majmui – “Xotira xiyoboni”ning barpo etilishi jasorat ko‘rsatgan ajdodlarimizning xotiralariga ko‘rsatilgan ehtiromdir. Bundan tashqari, tumanda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 noyabrdagi “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni ijrosini ta‘minlash maqsadida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda tumanda jami 80 nafar (shundan 50 nafar xotin-qizlar, 30 nafar 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar) hunarmand o‘z faoliyatini yuritmoqda. Hunarmandchilikning 25 ta asosiy yo‘nalishlari bo‘lib, shundan tumanda 14 yo‘nalishda hunarmandlar o‘z mahsulotlarini tayyorlamoqda.

Tumanda 2 ta “Usta-shogird” maktablari tashkil etilib, 10 nafar yoshlarga hunarmandchilik sirlari o‘rgatilyapti.

Hozirda Karmanada 1471 ta kichik biznes sub’ekti faoliyat yuritib kelmoqda. Shu davr mobaynida tuman “Davlat xizmatlari” markazidan jami 1539 ta tadbirkorlik sub’ekti ro‘yxatga olingan bo‘lib, shundan 279 tasi yuridik shaxs, 1260 tasi yuridik shaxsni tashkil etmagan tadbirkorlik sub’ektidir.

Yurtimiz yerusti hamda yerosti tabiiy boyliklariga ega jannatmakon go'sha sanaladi. Mamlakatimizning "javohir sandig'i"ga qiyoslangan viloyatimizdagi ko'plab sanoat korxonolari faoliyati buning yorqin isbotidir. Karmanadagi "Bentonite" mas'uliyati cheklangan jamiyati ana shunday sub'yektlardan biri hisoblanadi.

Ayni paytda 100 nafarga yaqin ishchi-xodim mehnat qilayotgan korxonada yiliga o'rtacha 11 ming tonna 14 turdagi bentonit gil kukuni ishlab chiqarilmoqda. 15 yillik faoliyatga ega MCHJ mamlakatimiz neft-gaz hamda qishloq xo'jaligi sohasida muhim o'rin tutadi. Sababi, zavod tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar chuqur burg'ulash, tabiiy gazni quritish, qurilish ishlari, qishloq xo'jaligida tuproq tuzilishini yaxshilash kabi jarayonlarda qo'llaniladi.

Korxonaga xomashyo Navbahor tumani hududidagi kondan tashib kelinadi. Mazkur kondagi bentonitli qatlam ko'p million yillik okean cho'kindilari natijasida vujudga kelgan. Ushbu hududda millionlab tonna xomashyo mavjudligi isbotlangan bo'lib, bu korxonaga faoliyati barqarorligi hamda istiqbolli ekanligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jarayonida tibbiyot sohasiga alohida ahamiyat qaratilayotgani aholini har jihatdan mamnun etmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2016 yil 31 oktyabrda qabul qilingan "Aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qaroriga muvofiq ushbu mahsulotlarning narxi ancha arzonlashdi.

Shuningdek, ayni paytda mamlakatimizda tibbiyot muassasalarini malakali kadrlar bilan ta'minlash, respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlarining faoliyatini takomillashtirish, qishloq vrachlik punktlari joylashuvini qayta ko'rib chiqish, samarasiz ishlayotgan punktlarni optimallashtirish borasida bir qator ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari 2018 yil 7 fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va sohaning rivojlanish istiqbollari bag'ishlangan yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimining xususiy sektorini rivojlantirish borasida ham bir qator fikrlar

bildirib o'tgan edilar. Bu omil ham, albatta, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda muhim o'rin tutadi.

Karmanada ham ayni paytda davlat tibbiy muassasalari bilan birgalikda o'nga yaqin nodavlat tashkilotlar ham ish olib bormoqda. "Bamoto-avjama" MCHJ ularning eng ko'zga ko'ringanlaridan sanaladi. Stomatologiya, nevrologiya, klinik laboratoriya xizmatlari ko'rsatayotgan mazkur korxonada 2015 yilda tashkil etilgan. 9 nafar xodim mehnat qilayotgan xususiy shifo-xona bir kunda 30–35 nafar bemorlarni qabul qilish quvvatiga ega.

2018 yil yanvar–mart oylari yakunlarida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha tumanimizda sanoat ishlab chiqarish 401,8 milliard so'mni, iste'mol mollari ishlab chiqarish hajmi 75,6 milliard so'mni, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari maxsulotlari 76,3 milliard so'mni tashkil etdi. Shuningdek, asosiy kapitalga investitsiya 422,2 milliard so'm, chakana savdo aylanmasi 152,9 milliard so'm bo'ldi. Eksport 3011,3 ming AQSH dollarini, import esa 14166,5 ming AQSH dollarini tashkil etadi.

Iqtisodiyot tarmoqlarida kichik biznesning ulushi sanoat mahsulotlarida 35,3 foiz, qurilishda 92,7 foiz, qishloq xo'jalik mahsulotida 98,2 foiz, kapital quyilmalar 11,8 foiz, chakana savdo aylanmasi 99,3 foiz, jami xizmatlar 66,2 foiz, eksport 85,1 foiz import 86,5 foizdir.

Qurilishi va rekonstruksiya, yangi qurilish ishlari bo'yicha, ijtimoiy soha ob'ektlarini foydalanishga topshirishga – turar-joylar jami 140 ta, shu jumladan, qishloq joylarida 125 ta, yakka tartibdagi turar-joylar jami 51 ta, shu jumladan, qishloq joylarida 36 ta, namunaviy turar-joylar jami 89 ta, shu jumladan, qishloq joylarida 89 tani tashkil etib, turar-joylar 18,7 ming kv.m, yakka tartibdagi turar-joylar qurilishi 12,9 ming kv.m. ni tashkil etgan.

Navoiy issiqlik elektr stansiyasi Qizilqum yerosti boyliklarini o'zlashtirish, tog'-kon sanoati va ishlab chiqarish majmuasini barpo etishda muhim o'rin tutadi. Atigi 25 ming kilovatt quvvatli stansiya bilan ish boshlagan korxonada bugun batamom yangi

tizimga o'tmoqda. Korxonada ikkinchi bosqichda 450 megavatt quvvatli zamonaviy bug'-gaz qurilmasi loyihasi amalga oshirilayotir. Navoiy kon-metallurgiya kombinati, "Navoiyazot", "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyatlari kabi yirik korxonalar, iqtisodiyotimizda salmog'i tobora oshib borayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining samarali faoliyati aynan shu stansiyada amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalariga bevosita bog'liq.

Yaponiyaning "Mitsubishi Corporation and MHPS" konsorsiumi va Navoiy issiqlik elektr stansiyasi o'rtasida 2016 yil oktyabr oyida mazkur loyihani amalga oshirishga doir shartnoma imzolangan edi. Bugungi kunda qurilish maydonchasida mobilizatsiya hududi, ya'ni – ikkita beton zavodi, ofislar, omborxonalar, quruvchi xodimlar uchun oshxona, dam olish xonalari va boshqa yordamchi binolarni tiklash to'liq tugallandi. Asosiy uskunalar bino inshootlari poydevorlari beton quyish uchun tayyorlanmoqda. Ta'mirlash sexi ustaxonasining binosi metall konstruksiyalari yig'ilmoqda. Tarmoqli reja bo'yicha 2018 yilning oxiriga kelib kombinatsiyalashgan siklli ushbu qurilmaning gaz turbinasi ishga tushirilishi lozim. 2019 yilning oxiriga kelib esa bug' turbinasi montaji ham tugallanib, bug'-gaz qurilmasi kompleks ravishda ishga tushirilib, sinov-sozlash ishlari boshlanishi ko'zda tutilgan. Shu tariqa qurilma 2020 yilning boshlarida to'la ishga tushiriladi. Shu kunlarda qurilish maydonchasida 870 kishi ish bilan band bo'lib, shundan 134 kishi chet ellik mutaxassislardir. Maydonchaga 51 dan ortiq qurilish mashina va mexanizmlari jalb qilingan.

Navoiy issiqlik elektr stansiyasi mintaqadagi sanoat va ishlab chiqarish korxonalari, kichik va o'rta biznes sub'ektlari, maishiy-kommunal sektorni issiqlik va elektr energiyasi bilan ta'minlovchi asosiy manba hisoblanadi. Stansiyada 1963 yilning fevral oyidan, ya'ni stansiya ishga tushgandan 2018 yil boshigacha qariyb 358 milliard 265 million kVt. soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Shu davrda mobaynida iste'molchilarga 206 million 576 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi yetkazib berildi.

Navbatdagi quvvati 450 megavatt bo‘lgan bug‘-gaz qurilmasi yiliga qo‘shimcha 200 gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Loyihani amalga oshirish natijasida 1 kVt. soat elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun shartli yoqilg‘ining sarfi kamayishi hisobidan yiliga o‘rtacha 330 million kub metr tabiiy gaz tejaladi.

Stansiyada 2023 yilda quvvati 450 megavatt bo‘lgan navbatdagi uchinchi loyihani ishga tushirish bo‘yicha texnik-iqtisodiy yechimlar ustida ishlar olib borilmoqda. Belgilangan loyihalar to‘liq amalga oshirilgach, stansiyaning jami quvvati 2 ming 258 megavattga yetadi. Korxonaning jahon standartlariga javob beradigan mahsulotlari ayni paytda MDH davlatlariga ham eksport qilinmoqda.

1 iyun – “Xalqaro bolalarni himoya qilish” kuni munosabati bilan Karmana tumanidagi Mir Sayyid Bahrom mahallasida “Yangi avlod” ko‘ngilochar bog‘ining ish boshlagani tuman bolajonlari uchun bir umr esda qoladigan quvonchli voqeya, bayramga munosib tuhfa bo‘ldi.

Aholining sermazzmun va maroqli dam olishi, bolalarning bo‘sh vaqtlarini ko‘ngilli o‘tkazishini ta‘minlash maqsadida “Naveko” mas‘uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 3,5 milliard so‘m evaziga bunyod etilgan ushbu maskanda 15 ta attraksiondan tashqari shinamgina kafe, yosh iste‘dod egalari uchun amfiteatr, yozning jazirama issiq kunlari taftini bosuvchi, sayilgohga ko‘rk bag‘ishlab turgan favvora o‘rin olgan.

XULOSA. Bir so‘z bilan aytganda, mamlakatimiz sanoat salohiyatini oshirish va kelgusidagi istiqbolli rejalarini amalga oshirishda karmanaliklar hamisha o‘z hissasini qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik–har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. –B. 54.

2. S.Inoyatov, O.Xaitova. «Karmana tarix ko'zgasida». «SHarq». 2006. 35-bet.
3. A.Hotamov, SHuxrat Halilov Yillar sadosi T.Adolat 1998 yil 5-6 betlar
4. Хаитова О. Курбонов Х. Кармана тарихи, Тошкент: "Машхур пресс" нашриёти, 2018. 136-139 бетлар.
5. Худойберди Ҳамид. Карманалик олимлар. Т.: Янги аср авлоди, 2007. 38 б.
6. Халилов Ш. Карманаю пирга бой. Т.: Янги китоб, 2018. 146 бет.